

D. Manzanero, *Concepción Arenal. Claves de emancipación de la mujer que se halla encarcelada*

Tecnos 2023

Lucía Pérez García

No puede pasar desapercibida la obra y vida de la ilustre escritora, periodista y filósofa española Concepción Arenal (1820-1893). El legado que nos dejó esta mujer de enorme erudición y valentía cobra aún más mérito cuando atendemos al contexto en el que se inscribe. En un siglo como es el XIX en España, marcado por la convulsión política, en el que comienzan a oírse en la nación ecos de las ideas ilustradas que llevaban años propagándose por el resto de Europa, Arenal se convierte no solo en una férrea defensora de preceptos liberales como la educación y la libertad, sino también en un corazón de máxima pureza que late por las vidas de los más desfavorecidos. Esta talentosa mujer fue capaz de dirigir una mirada humana hacia aquellos marginados que la sociedad de la época despreciaba e invisibilizaba. Uno de sus principales focos de actuación estuvo en dignificar la situación de los presos en los sistemas penitenciarios, particularmente de las reclusas, denunciando las condiciones de desigualdad que sufrían en contraposición a los varones. Todo ello sumado a la complicación que suponía ser una mujer intelectual que no cumplía con los roles de género establecidos en el período decimonónico. Se puede considerar que Concepción Arenal constituye un precedente en el feminismo español, difusora de ideas que recuerdan a grandes pensadoras de la filosofía feminista como Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft.

En el libro que aquí reseñamos, *Concepción Arenal: claves de emancipación de la mujer que se halla encarcelada* (Tecnos, 2023), Delia Manzanero – Catedrática de Filosofía Moral, Política y Social de la Universidad Rey Juan Carlos – ofrece una revisión de los principales hitos biográficos y bibliográficos de Concepción Arenal. Todo ello enmarcado en su pensamiento político y filosófico, en el que Manzanero ahonda con pertinente detalle, permitiendo al lector comprender no solo la figura de Arenal, sino también el origen de sus teorías.

El libro se compone de dos partes. En la primera, el lector puede construirse una imagen sobre la personalidad de Concepción Arenal y entender las fuentes filosóficas de las que bebe su espíritu reformista. La segunda parte está más centrada

en el sistema penitenciario, incluyendo agudas reflexiones acerca de qué significa estar preso y otros grandes conceptos tales como libertad o responsabilidad. Destaca en esta sección el quinto capítulo, en el que Delia Manzanero enlaza la visión antropológica que Arenal tenía de los reos y su convicción en el poder transformador de la educación, con el Proyecto de Cooperación al Desarrollo *Filosofía en prisión* que la Catedrática lleva a cabo en la actualidad: una iniciativa que, al igual que en el pensamiento de Arenal, busca dotar a las cárceles de valores morales que favorezcan una verdadera reinserción social de las personas privadas de libertad en la sociedad.

A lo largo de la obra se abordan diversos asuntos, pero se evidencia un hilo que entreteje y vertebra todo el pensamiento de la filósofa: la educación como instrumento para el cambio social. En esta línea, se observa igualmente de qué forma la filosofía krausista caló e influyó en el pensamiento de Arenal. Manzanero nos sitúa junto a Concepción Arenal y figuras destacadas como Giner de los Ríos, Fernando de Castro o Emilia Pardo Bazán, dentro de un círculo de intelectuales krausistas que, preocupados por vivir en un mundo más justo, no se limitaron a elaborar teorías, sino que impulsaron reformas reales como la creación de la Institución de Libre Enseñanza.

Otros puntos de interés de la propuesta teórica de Arenal en los que se enfatiza en el libro son el asociacionismo y el solidarismo. Manzanero se encarga de transmitir, con cariño y admiración, la integridad y el sentido de justicia que caracterizaban a la biografiada, pero, sobre todo, su bondad y calidez humana. Arenal confería la misma importancia a la educación en ciencia y conocimientos que al cultivo de la moral. Manzanero utiliza en su obra el término «razón amorosa» para explicar cómo Arenal se percató de la inevitabilidad de la interdependencia entre los seres humanos. Esta dependencia no refiere únicamente a las relaciones materiales y de producción entre estos, sino a la necesidad de ser amado y escuchado.

La propia Arenal, al referirse a los criminales, sentenciaba que estos eran «dolientes del alma» y los describía como «más infelices que malvados». Esta mirada compasiva revela una profunda afinidad entre la autora del libro y su biografiada en lo que respecta a los ideales correccionalistas. Esto se ve reflejado a lo largo de todo el libro en palabras impregnadas de empatía que la autora dirige a los reclusos. Asimismo, como hemos mencionado antes, la propia Delia Manzanero impulsa el programa *Filosofía en Prisión*, con el que busca acercar la cultura y el pensamiento filosófico a los centros penitenciarios. Ambas autoras comparten y transmiten en sus escritos una visión antropológica optimista y esperanzadora, que, sin embargo, no exime de responsabilidad a una sociedad civil que abandona a sus miembros. Los criminales, en esta perspectiva, son producto de ese abandono y ni siquiera a ellos debe dárseles la espalda. Como advertía Arenal: “Mientras la sociedad no trate a todos sus miembros como hijos, por seguro debe tener que habrá muchos que no la miren como madre” (p. 162).

A través de la educación también creía Arenal que podía solventarse lo que denominó «la gran cuestión social femenina» (p. 62). Las mujeres eran en aquel

contexto mayores víctimas de los sistemas penitenciarios, al ser más descuidadas y estigmatizadas. Como bien afirmaba nuestra filósofa: «si el cultivo de la inteligencia es un medio de perfección para el hombre, lo será también para la mujer» (p. 60). En primer lugar, porque resulta incoherente que a las mujeres se les pueda aplicar el Derecho, pero no se les permita ejercerlo. Ante este panorama, las mujeres se encontraban indefensas ante las propias instituciones que, en teoría, debían ampararlas. Ya lo denunciaba Olympe de Gouges: «Si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, ella debe tener igualmente, el derecho de subir a la tribuna» (*Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana*, Artículo X). En segundo lugar, porque las mujeres poseen inquietudes intelectuales al igual que los hombres. Arenal comprendió una desoladora realidad que señalaría más tarde Simone de Beauvoir: que la sociedad había condenado a las mujeres a la inmanencia, haciéndoles creer que la actividad intelectual – la trascendencia – era patrimonio exclusivo de los varones. Citándola nuevamente: «¡Cuántas mujeres se hallan mal, o son desgraciadas, sin que acierten porqué, y miran como inevitable su malestar atribuyendo a sus nervios, a su desdicha o a su culpa lo que es causa de la inacción de sus más nobles facultades!» (p. 44).

En definitiva, *Concepción Arenal. Claves de emancipación de la mujer que se halla encarcelada* es mucho más que una biografía. Se configura como un diálogo entre dos escritoras de épocas muy distintas, pero unidas por una común vocación de transformación social y de atención a los más desfavorecidos. En las páginas finales, Manzanero señala las injusticias y desigualdades que aún persisten en la actualidad en los sistemas penitenciarios, especialmente en lo que respecta a las mujeres. Este libro no solo contribuye a visibilizar la figura de una filósofa que rompió con los esquemas de su tiempo, sino que también da voz a todos aquellos marginados a quienes ella defendió con firmeza y humanidad.